

TARBIYAVIY FANIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ORQALI O‘QUVCHILARDA MA’NAVIY- AXLOQIY FAZILATLARNI SHAKLLANTIRISH

Jabborova Zebo Nurqobilovna

Respublika ta’lim markazi Ijtimoiy fanlar bo‘limi boshlig‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617798>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada tarbiyaviy fanlarni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o‘rni, ularning o‘quvchilarda ma’naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishdagi samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, interfaol metodlar, innovatsion yondashuvlar va raqamli vositalardan foydalanishning afzalliklari yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** tarbiya, pedagogik texnologiya, ma’naviy-axloqiy fazilat, innovatsiya, interfaol metodlar, ta’lim-tarbiya jarayoni.*

Bugungi globallashuv, axborot oqimi va raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan davrda ta’lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – yosh avlodni nafaqat bilimli, balki ma’naviy barkamol, axloqan pok, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq, ijtimoiy faol shaxs sifatida tarbiyalashdan iboratdir. Zero, jamiyat taraqqiyoti inson kapitalining sifatiga, ayniqsa, yoshlarning ma’naviy-axloqiy darajasi va ijtimoiy mas’uliyatiga bevosita bog‘liqdir.

Shu nuqtai nazardan, ta’lim-tarbiya jarayonida an’anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash dolzarb masalaga aylandi. Chunki zamonaviy texnologiyalar o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, tahliliy yondashuvi, axloqiy qadriyatlarni hayotiy tajriba asosida anglash va ularga amal qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida tashkil etilgan darslar o‘quvchining faolligini oshiradi, unda shaxsiy fikr bildirish, ijtimoiy masalalarga nisbatan o‘z pozitsiyasini shakllantirish, hamkorlikda ishlash va ijobiy munosabat bildirish malakalarini rivojlantiradi. Bunday yondashuv natijasida o‘quvchi nafaqat nazariy bilimlarni o‘zlashtiradi, balki o‘zida vatanparvarlik, halollik, adolat, mehr-shafqat va insonparvarlik kabi fazilatlarni amalda namoyon etishni o‘rganadi.

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interfaol metodlar va innovatsion pedagogik yondashuvlar o‘quvchilarda ma’naviy-axloqiy muammolarni tahlil qilish, ularni hal etish, o‘z fikrini asoslab isbotlay olish, turli hayotiy vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Demak, bugungi kunda tarbiyaviy fanlarni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash - bu faqat dars samaradorligini oshirish vositasi emas, balki yosh avlod ma’naviyatini yuksaltirish, axloqiy immunitetini mustahkamlash va milliy o‘zlikni anglashni chuqurlashtirishning eng muhim omili hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar - bu ta’lim va tarbiya jarayonini ilmiy asosda loyihalash, rejalashtirish, amalga oshirish hamda natijalarni tahlil qilish orqali o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini tizimli ravishda rivojlantirishga qaratilgan metodlar majmuasidir. Bu texnologiyalar o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi hamkorlikka asoslanadi,

ularning o‘zaro faol muloqotini ta’minlaydi va o‘quvchini ta’lim jarayonining markaziga qo‘yadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning asosiy mohiyati shundan iboratki, ular o‘qitish jarayonini shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim tamoyili asosida tashkil etadi. Ya’ni, har bir o‘quvchining qiziqishlari, qobiliyati, bilish sur’ati va psixologik xususiyatlari inobatga olinadi. Natijada, o‘quvchi o‘z imkoniyatlariga mos tarzda faol ishtirok etadi va o‘rganish jarayonining subyekti sifatida shakllanadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar turlicha shakl va vositalarda namoyon bo‘ladi. Ularga quyidagilar kiradi:

Interfaol usullar - “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Fikrlar charxi”, “Rol o‘ynash”, “Debat”, “Sinkveyn”, “Keys-stadi”, “Bumerang” kabi metodlar o‘quvchilarni erkin fikrlash, o‘z nuqtayi nazarini himoya qilish, muammoni hal etish va jamoaviy fikrlashga o‘rgatadi. Bu usullar o‘quvchilarning kommunikativ madaniyatini rivojlantiradi hamda axloqiy qadriyatlarni ongli ravishda anglashlariga xizmat qiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) - ta’limda multimedia vositalari, elektron darsliklar, raqamli taqdimotlar, interaktiv testlar va virtual simulyatsiyalar orqali o‘quvchilarda mustaqil ta’lim olish, tahliliy fikrlash va zamonaviy axborot manbalaridan to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmalari shakllanadi. AKT o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy dunyoqarashini kengaytiradi, ularni global madaniyat sharoitida milliy qadriyatlarga sodiq qolishga o‘rgatadi.

Masofaviy ta’lim vositalari - onlayn platformalar (Moodle, Google Classroom, EduPage, Ziyonet va boshqalar) yordamida o‘quvchilarga mustaqil o‘rganish, o‘zini baholash va o‘z ustida ishlash imkonini beradi. Bu texnologiyalar ayniqsa tarbiyaviy yo‘nalishdagi mavzularni masofadan turib muhokama qilish, turli axloqiy vaziyatlarni tahlil etish va shaxsiy fikr almashish uchun keng imkoniyat yaratadi.

Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar o‘z mohiyatiga ko‘ra innovatsionlik, samaradorlik, interfaollik va shaxsga yo‘naltirilganlik tamoyillariga tayanadi. Ular o‘qituvchi faoliyatini zamonaviylashtirib, o‘quvchi faoliyatini mustaqil, ijodiy, ma’suliyatli shaklga keltiradi. Natijada, ta’lim jarayoni bir tomonlama bilim berishdan ko‘ra, ikki tomonlama o‘zaro hamkorlikka asoslangan, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan ijtimoiy-psixologik jarayonga aylanadi.

Zamonaviy ta’lim-tarbiya jarayonida interfaol metodlarning qo‘llanilishi o‘quvchilarni shunchaki bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi, mustaqil fikrlovchi va o‘z qarashlarini ifoda etuvchi shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlar - bu o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikka asoslangan, muloqot va tahlil orqali bilim, ko‘nikma va axloqiy qadriyatlarni egallashni ta’minlaydigan ta’lim texnologiyalaridir.

Tarbiya jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning eng muhim jihati - u o‘quvchining shaxsiy tajribasi va ichki dunyosini faol holatga keltiradi. Chunki o‘quvchi faqat tinglovchi emas, balki o‘z fikrini bildiruvchi, muammoga munosabat bildiruvchi, qaror qabul qiluvchi subyekt sifatida tarbiya jarayonida qatnashadi. Shu orqali unda mas’uliyat, axloqiy tanlov qobiliyati, tahliliy fikrlash, empatiya va insoniylik fazilatlarini rivojlanadi.

Masalan, “Hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish” metodi yordamida o‘quvchilarga real yoki shartli axloqiy vaziyatlar taqdim etiladi. Ular vaziyatni baholash, turli nuqtai nazarlarni solishtirish, to‘g‘ri qaror topish va o‘z fikrini asoslab isbotlashga o‘rganadilar. Bunday yondashuv o‘quvchilarni faqat nazariy bilim bilan emas, balki amaliy hayotiy tajriba bilan ham qurollantiradi.

Shuningdek, “Munozara” yoki “Debat” metodlari orqali o‘quvchilar ma’naviy-axloqiy masalalar yuzasidan o‘z fikrlarini himoya qilish, boshqalar fikrini tinglash, dalillar keltirish va murosaga kelish madaniyatini o‘zlashtiradilar. Bu metodlar o‘quvchilarda tolerantlik, hurmat, adolat, fikr erkinligi kabi muhim ijtimoiy fazilatlarni shakllantiradi.

“**Rol o‘ynash**” (rolga kirish) usuli esa tarbiyaviy jarayonlarda ayniqsa samarali hisoblanadi. Chunki bu metod orqali o‘quvchilar ma’lum bir obrazga kirib, hayotiy vaziyatni jonlantiradilar, o‘z his-tuyg‘ularini boshqalarnikiga taqqoslaydilar. Natijada, ular o‘z harakatlarining oqibatlarini chuqurroq anglaydilar, boshqalar holatini his qilish, mehr-shafqat va empatiya tuyg‘ularini rivojlantiradilar.

Interfaol metodlar orqali o‘quvchilar quyidagi ma’naviy-axloqiy fazilatlarni ongli ravishda o‘zlashtiradilar:

Mas’uliyat hissi - o‘z xatti-harakatlari uchun javobgarlikni his qilish, jamoa oldida burchini anglash;

Halollik va adolat - to‘g‘rilik, sofdillik, haqiqatparvarlik, birov haqiga tajovuz qilmaslik;

Mehr-shafqat va insonparvarlik - boshqalar dardiga befarq bo‘lmaslik, yordamga tayyor turish;

Vatanga sadoqat - milliy qadriyatlarga hurmat, jamiyat farovonligi uchun fidokorlik bilan xizmat qilish.

Shuni alohida ta’kidlash kerakki, interfaol metodlar nafaqat o‘quvchining axloqiy fazilatlarini rivojlantiradi, balki uning ijtimoiy kompetensiyalarini ham mustahkamlaydi. Ya’ni, o‘quvchi o‘z fikrini erkin ifoda etish, mulohazaga kirishish, jamoada ishlash, nizolarni tinch yo‘l bilan hal etish kabi ko‘nikmalarni egallaydi.

Natijada, tarbiyaviy fanlarni interfaol metodlar asosida o‘qitish jarayoni o‘quvchilarni nafaqat bilimli, balki ma’naviy yetuk, axloqan pok, ijtimoiy mas’uliyatli shaxs sifatida kamolga yetkazishning eng samarali yo‘llaridan biriga aylanadi.

Raqamli platformalar, multimedia vositalari, elektron darsliklar, virtual muhitlar, ta’limiy ilovalar va onlayn resurslar o‘quvchilarga nafaqat bilim olish, balki ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni chuqur anglash va his etish imkonini bermoqda.

AKT yordamida tashkil etilgan dars jarayonlari o‘quvchilarning e’tiborini kuchaytiradi, ularning emotsional holatini faollashtiradi va o‘rganilayotgan mavzuga nisbatan ichki motivatsiyani oshiradi. Ayniqsa, tarbiyaviy yo‘nalishdagi fanlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarga tarixiy, diniy, milliy va axloqiy mavzularni zamonaviy shaklda idrok etish imkonini beradi.

Masalan, multimedia taqdimotlar, interaktiv videodarslar, virtual muzeylar va 3D vizualizatsiyalar orqali o‘quvchilar milliy qahramonlar hayoti, buyuk allomalar merosi, xalq og‘zaki ijodi va diniy-axloqiy qadriyatlarni yanada chuqurroq o‘rganadilar. Bu jarayon o‘quvchilarda g‘urur, e’tiqod, faxr, insonparvarlik va vatanparvarlik kabi his-tuyg‘ularni shakllantiradi.

Shuningdek, onlayn testlar, interfaol topshiriqlar, viktorinalar va masofaviy ta’lim platformalari (Moodle, Google Classroom, Ziyonet va boshqalar) orqali o‘quvchilar mustaqil fikrlash, o‘z bilimini baholash, tahlil qilish va o‘zini rivojlantirish ko‘nikmalarini egallaydilar. Bu esa o‘quvchilarda axloqiy mas’uliyat, tartiblilik, vazminlik kabi fazilatlarni mustahkamlaydi. AKT vositalarining yana bir muhim afzalligi shundaki, ular ta’limni individuallashtirish imkonini beradi. Har bir o‘quvchi o‘zining bilim darajasi, qiziqishlari va ehtiyojlariga mos

ravishda mustaqil ishlashi mumkin. Shu tarzda o‘quvchi o‘zining ichki intellektual salohiyatini rivojlantiradi, axloqiy qarashlarini shakllantiradi va ma’naviy o‘sishga erishadi.

Pedagog uchun AKT nafaqat dars samaradorligini oshirish vositasi, balki tarbiyaviy jarayonda yangi pedagogik muhit yaratish imkoniyatidir. O‘qituvchi raqamli texnologiyalar orqali o‘quvchilarga zamonaviy axloqiy muammolar — masalan, internet madaniyati, soxta axborotlarga qarshi immunitet, axborot xavfsizligi, shaxsiy mas’uliyat kabi mavzularni tahlil etish imkonini beradi.

Shunday qilib, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tarbiyaviy jarayonda qo‘llanilishi o‘quvchilarda:

- milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat;
- mustaqil fikrlash va tanqidiy tahlil qobiliyati;
- o‘zini tarbiyalash va o‘zini nazorat qilish ko‘nikmalari;
- ma’naviy yetuklik va ijtimoiy faollik kabi fazilatlarni shakllantiradi.

Demak, AKT - bu shunchaki texnik vosita emas, balki ma’naviy-axloqiy tarbiyani yangi bosqichga olib chiquvchi innovatsion pedagogik omildir. U orqali ta’lim-tarbiya jarayoni yanada jozibador, interfaol, shaxsga yo‘naltirilgan va zamon talablari bilan hamohang shaklga kiradi.

Zamonaviy ta’lim-tarbiya jarayonida pedagogning roli tubdan o‘zgarimoqda. Bugungi kunda pedagog shunchaki bilim beruvchi emas, balki o‘quvchining ichki dunyosini anglay oluvchi, uning shaxsiy rivojlanishiga yo‘l ko‘rsatuvchi, ma’naviy-axloqiy shakllanishida yetakchi shaxs bo‘lishi zarur. Ta’limning markazida endilikda o‘qituvchi emas, balki o‘quvchi shaxsi turadi. Shu sababli o‘qituvchi o‘z faoliyatini faqat bilim berishga emas, balki o‘quvchining shaxsiy qadr-qimmatini, axloqiy dunyoqarashi va ijtimoiy pozitsiyasini shakllantirishga yo‘naltirishi kerak.

Pedagogning asosiy missiyasi - o‘quvchilarda insonparvarlik, mehr-shafqat, halollik, mas’uliyat, adolat, bag‘rikenglik kabi ma’naviy-axloqiy fazilatlarni singdirishdir. Buning uchun u nafaqat o‘quv dasturini puxta bilishi, balki zamonaviy pedagogik yondashuvlar, kommunikativ madaniyat, axborot texnologiyalari va psixologik muloqot uslublariga ham ega bo‘lishi lozim.

Zamonaviy pedagog quyidagi asosiy kompetensiyalarni o‘zida mujassam etishi zarur:

Pedagogik kompetensiya - ta’lim jarayonini samarali tashkil etish, zamonaviy metod va texnologiyalarni to‘g‘ri qo‘llay bilish, o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olish.

Axloqiy kompetensiya - shaxsiy namunasi orqali o‘quvchilarga axloqiy qadriyatlarni singdirish, ularda to‘g‘ri hayotiy pozitsiyani shakllantirish, har bir o‘quvchiga hurmat va adolat bilan yondashish.

Kommunikativ kompetensiya - o‘quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot o‘rnatish, ijobiy muhit yaratish, shuningdek, o‘quvchilarda muloqot madaniyatini rivojlantirish.

Axborot texnologik kompetensiya - ta’lim jarayonida raqamli vositalardan, internet resurslaridan, ta’limiy platformalardan samarali foydalanish, raqamli madaniyatni shakllantirish.

Refleksiv kompetensiya - o‘z faoliyatini tahlil qila olish, xatolardan xulosa chiqarish, pedagogik innovatsiyalarni o‘rganish va amaliyotda qo‘llash.

Pedagogning shaxsiy fazilatlari - halollik, adolatparvarlik, mehribonlik, fidoyilik va mas’uliyat hissi o‘quvchilar uchun eng kuchli tarbiyaviy omil hisoblanadi. Chunki o‘quvchi so‘zdan ko‘ra pedagog shaxsini ko‘proq o‘rnak sifatida qabul qiladi. Shuning uchun pedagog

o‘zining har bir xatti-harakatida, nutqida, munosabatida yuksak madaniyat va axloqiy poklikni namoyon etishi kerak.

Shuningdek, bugungi globallashuv va axborotlashgan jamiyat sharoitida pedagogning raqamli ma‘naviyatni shakllantirishdagi roli ham nihoyatda muhimdir. O‘quvchilarni soxta axborotlardan himoya qilish, internet madaniyati, media-savodxonlik, axborot etikasi kabi masalalarda yo‘l-yo‘riq berish – zamonaviy o‘qituvchining dolzarb vazifalaridan biridir.

Demak, pedagogning kasbiy mahorati bilan bir qatorda, uning ma‘naviy yetukligi ham tarbiyaviy jarayonning samaradorligini belgilovchi eng muhim omildir. Shunday o‘qituvchigina o‘quvchilarning qalbiga yo‘l topa oladi, ularni chin insoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalay oladi hamda barkamol avlod shakllanishiga bevosita hissa qo‘shadi.

Xulosa qilib aytganda, tarbiyaviy fanlarni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash - bu shunchaki ta‘limni modernizatsiya qilish emas, balki o‘quvchilarning ma‘naviy-axloqiy barkamolligini ta‘minlashning eng samarali yo‘lidir. Interfaol va innovatsion yondashuvlar orqali yoshlarning mustaqil fikrlashi, hayotiy qadriyatlarga to‘g‘ri munosabatda bo‘lishi, milliy g‘urur va insoniylik tuyg‘ulari shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hasanboyeva O. “Pedagogik texnologiyalar asoslari”. – Toshkent: O‘qituvchi, 2022.
2. G‘oziev E. G. “Shaxs psixologiyasi”. – Toshkent: Fan, 2020.
3. Jumayev M. “Tarbiya nazariyasi va metodikasi”. – Samarqand, 2021.
4. Karimov I. A. “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch”. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.